

OLIM SHARAFIDDINOV ILMIY MEROSIDA ADABIYOTSHUNOSLIK MASALALARINING O`RGANILISHI

Ataniyazova Muborak Abdullayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat

universiteti katta o`qituvchisi

Email: a_muborak@karsu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada Olim Sharafiddinovning o`zbek adabiyotshunosligi, asosan, navoiyshunoslik ilmiga asos solgan dastlabki ilmiy ishlariga e`tibor qaratilgan. Olim Sharafiddinovning mumtoz she`riy janrlar poetik o`ziga xosliklari haqidagi qarashlari bilan birga zamonaviy adabiy jarayon haqidagi fikrlari ham tahlilga tortilgan.

Kalit so`zlar: Olim Sharafiddinov ilmiy merosi, lirik janrlar, tanqidiy qarashlari, mafkura va adabiy jarayon, Bobur va uning asarlari.

ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ ЛИТЕРАТУРЫ В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ УЧЕНОГО ШАРАФИДДИНОВА

Аннотация: В данной статье рассматриваются первые научные труды Олима Шарафиддинова, основателя узбекского литературоведения, главным образом науки навоиведения. Наряду со взглядами ученого Шарафиддинова на поэтические особенности классических поэтических жанров анализируются и его мысли о современном литературном процессе.

Ключевые слова: научное наследие ученого Шарафиддинова, лирические жанры, критические взгляды, идеология и литературный процесс, Бабур и его произведения.

STUDYING LITERATURE ISSUES IN THE SCIENTIFIC HERITAGE OF THE SCIENTIST SHARAFIDDINOV

Abstract: In article problems on the first scientific works of Olim Sharafiddinov, who founded Uzbek literary studies, mainly the science of Navoi studies. Along with the views of the scholar Sharafiddinov on the poetic peculiarities of classical poetic genres, his thoughts on the modern literary process are also analyzed.

Key words: scientific heritage of the scientist Sharafiddinov, lyrical genres, critical views, ideology and literary process, Babur and his works.

Sharq va G`arbda badiiy ijod, estetik tafakkur rang-barang janriy shakllarda ifoda etilgan davrlardan boshlab, uning nazariy qonuniyatlari ham vujudga keldi. So`z san`ati qonun-qoidalarini haqida nazariy qarashlar paydo bo`lishi taxminiy qaralganda ikki omil bilan bog`liqdir. Buning birinchisi antik dunyo yunon madaniyati bo`lsa, ikkinchisi Sharq-islom ilm-ma`rifat olami hisoblanadi.

Antik madaniyat davrlarida keng rivoj topgan badiiy ijod o`z nazariya va amaliyoti bilan bugungi kungacha jahon adabiyoti an`analarida yashab kelmoqda. Sharqda esa nazariya ham, poetika ham o`ziga betakror bir yo`l topdi va o`lmas mumtoz so`z san`ati yodgorliklarini yaratib berdi. Garchi, "Miloddan IV asr ilgari o`tgan, qadim Gretsiyaning mutafakkiri Aristotel tomonidan yaratilgan "Poetika" arabchaga tarjima qilingan" [Sh.O.156] bo`lsa-da, undagi badiiyat nazariyasi masalalari Sharq-islom adabiyoti qoidalarini uchun to`g`ridan to`g`ri manba bo`lgan emas. Sharqda islom tufayli ijod qonuniyati va ijodning o`zi ham yangi bir o`shirish bosqichiga kiradi. Shuning uchun ham islomiy-tasavvufiy ruhdagi ijod namunasini boshqa bir ta`sirdagi asarlar bilan mohiyatan tenglash imkoni yo`qdir. Boisi shundaki, Sharq-islom ta`limotiga asoslangan badiiy-estetika tavhid ifodasi bilan o`ziga adabiy hodisalardan farqlanib turadi. Barcha davrlarda bo`lgani kabi XX asrning boshlari va 20-30-yillari o`zbek adabiyotshunosligida ham nazariy poetika bilan qiziqish bo`lgan edi. O`sha milliy uyg`onish hamda jadid davri o`zbek adabiyotshunosligi antik va mumtoz poetika an`analarini juda yaxshi o`zlashtirish

barobarida yangi qarashlar tarafdori edilar. Ayniqsa, jadidchilik adabiyoti ijodda hurriyat, erkinlik va ozodlikka asoslangan mafkura bilan chiqadi. Bu g`oya, albatta, ijod tabiatida bo`lgani singari nazariyasida ham ma`lum o`zgarishlarni talab qilar edi. Ayni evrilishlar talabi bilan chiqqan davr uzoqqa cho`zilmadi, sho`ro hukumati paydo bo`ldi va tarixni tafakkur xotirasidan uzib tashlashga chaqirdi. Natijada badiiy adabiyot ham, uning poetikasi ham tuzum siyosati yo`ldan borishga majbur bo`ldi. Xuddi shunday bir davrda ham adabiyotshunos va tanqidchi olimlar badiiy ijodning poetik masalalariga bag`ishlangan tadqiqotlar yaratdilar.

Olim Sharafiddinov o`zbek adabiyotshunosligi, asosan, navoiyshunoslik ilmiga asos solgan dastlabki olimlar avlodiga mansubdir. Uning bosib o`tgan yo`li mafkuraviy kurashlarda va toblangan adabiyot ilmining murakkab, og`ir va mas`uliyatli bosqichini aks ettirdi. Olim Sharafiddinovning adabiyotshunoslik va navoiyshunoslik faoliyati 30-yillarda va 40-yillar boshlarida sermahsul bo`lgan. U birinchilardan bo`lib o`rta ta`lim maktablari va oliy ta`lim uchun darsliklar, xrestomatiyalar tuzib, zamonaviy o`zbek va mumtoz adabiyot vakillarining hayoti-ijodini o`rganib tahlil qildi. Abdulla Qahhor, Hamid Olimjon, G`afur G`ulom, Komil Yashin hayoti va ijodlarini o`rganish va o`quv yurtlari uchun tuzilgan darsliklarga birinchi bor Olim Sharafiddinov tomonidan kiritilgan. Olim Sharafiddinov Xoja Axmad Yassaviydan Abdulla Qahhorgacha bo`lgan mumtoz va zamonaviy o`zbek adabiyoti bilan birga jahon va qardosh xalqlar adabiyoti haqida ham ilmiy kuzatishlar olib boradi. Xullas, yangi davr roman prozasi Oybek, doston va she`riyati Hamid Olimjon, dramaturgiyasi Komil Yashin, nasriy qissachiligi G`afur G`ulom, folklorshunosligi Hodi Zaripov kabilar ijodiy faoliyati bilan qad ko`targan bo`lsa, xuddi shunday yangi davr adabiyotshunoslik, manbashunoslik ilmi Olim Sharafiddinov zimmasiga tushadi. U adabiyot tarixi, nazariy poetika, matnshunoslik bilan ham shug`ullanadi. Ayniqsa, alohida ijodkorlar adabiy merosi va davri tadqiqotiga ko`proq e`tibor qaratadi.

Shu o`rinda aytish kerakki, Olim Sharafiddinov ilmiy qarashlarida keskin tanqidiy ruh ustuvor bo`lgan maqolalar ham mavjud bo`lib, ulardan biri Abdurahmon Sa`diyning Alisher Navoiy ijodi haqidagi qarashlariga munosabat bildirgan "Navoiy

ijodining xato talqinlariga qarshi” maqolasi hisoblanadi [Sh.O.181-194]. Bunda olim bir necha tilni biluvchi va matn poetikasini chuqur anglovchi, adabiy an’analar va mumtoz adabiyot bilimdoni, mohir adabiyotshunos sifatida muammoga baho beradi.

Olim Sharafiddinov tadqiqotlaridan yana biri esa badiiy ijod olami bilan bog`liq bo`lgan “O`zbek shoirlari. Cho`lpon” maqolasi sanaladi [Ayn.28-34]. Bu maqola yaratilgan vaqtda olimning yaqinlari, hatto ukasi ham qamoqqa olingan edi. 1936-yili olimning “Buxoro viloyati xalq maorifi sohasida ishlayotgan ukasi Saidmurod Sharafiddinov xalq dushmani sifatida qamaladi” [R.A.158]. Shu nuqtada Olim Sharafiddinov o`z siyosatining qattol qiyofasini ko`rsatib bo`lgan sho`ro hukumati irodasini namoyon etadi. Butun Sharq tillari va adabiyotini, jahon va rus madaniyatini juda yaxshi bilgan olim Cho`lpon ijodini tushunmasligi yoki soxta anglashi mumkin bo`lmagan holatdir. Shu nuqtai nazardan olim qandaydir “majburiyat” ostida Cho`lpon ijodiga baho berganligi yaqqol ko`rinadi. Ushbu masalaga ustoz adabiyotshunos Ozod Sharafiddinov o`z munosabatini bildirib o`tdi [Sh.O.48]. Olim Sharafiddinov “ellar va xalqlarga ozodlik baxshida etgan” sho`rolar davlati va davr adabiyoti haqida ham o`z fikrlarini bildiradi. Bu davrda o`z milliy adabiyotidan faxr tuyg`usi bilan yashab kelayotgan xalq uchun endi barchasi o`tmish sarqitlariga aylantirilgan edi. E`tiborli tomoni shundaki, Olim Sharafiddinovning sobiq sovet davri o`zbek adabiyoti vakillari va ular ijodiga bergan baholari ham uzoq vaqtlar yangi davr adabiyotshunosligida e`tirof etib kelindi. Olim Sharafiddinov ana shunday davrda yashaydi, ijod qiladi, uning manfaatlari yo`lida jonini fido qiladi. Albatta, qayd etilgan davrlar va bosqichlar jahon tarixida nihoyatda katta mavqe tutgan buyuk shaxslar, ulug` ijodkorlarni yetishtirib berdi. Nechog`lik hassos tadqiqotchi bo`lmasin, bu davrlar o`zbek adabiyoti vakillarining barchasi haqida fikr yuritishga qisqacha bo`lsa-da, imkon ham etishmaydi. Buning uchun alohida bir avlod tinimsiz mehnat qilishi talab etiladi. Olim Sharafiddinov yangi davr adabiyotshunos-manbashunos olimi sifatida bu borada baholi qudrat fikr-mushohada olib boradi. Uning bu say-harakatlari tufayli boy o`zbek milliy adabiyotining xronologik-tadrijiy qiyofasi bir muncha oydinlashadi.

Olim Sharafiddinov “Alisher Navoiy poetikasining ba’zi xususiyatlari to’g’risida” maqolasida “nazm shakllari” (lirik janrlar) masalasi alohida o’rin tutadi. U mumtoz she’riyat janrlaridan g’azal, ruboiy, masnaviy va boshqalarning poetik o’ziga xosliklari haqida so’z yuritadi. Musammat shakllari bo’lgan musallas, murabba’, muxammas, musaddas, musabba, musamman, muashshar hamda taslis, ta’rix, taxmis, tasdislar mazmuniy-shakliy jihatlari borasida to’xtaladi. Shuningdek, qasida, qit’a, mustazod, tarjiband, tarkibband singari she’riy shakllar atrofida mulohazalar bildiradi. Ularning aruz va qofiya ilmi qonuniyatlariga bo’ysinishini ta’kidlaydi. Bu janrlarni yuksak cho’qqiga ko’targan ijodkorlarni ta’rif etadi. Biroq Olim Sharafiddinov fikricha, bu janrlar o’rta asrlar adabiy-ilmiy qarashlarida vazn, hajm, mavzu, qofiya masalalarida “o’zgarmagan”, “qotib qolgan” deb baholanishi ham nazariy jihatdan bahslidir. Masalan, g’azal “nazariyasiga ko’ra, 5 baytdan 15 baytgacha bo’lishi shart, qofiyasining tuzilish tartibi matla’ning qofiyadosh bo’lishi va bu qofiyaga juft misralarning ergashuvi lozim, temasi “ishq va sharob qo’shig’i” shaklida qat’iylashgan” yoki ruboiy “mutlaqo 4 misradan iborat”, “hazajning “axram” va “axrab” turlaridan chiqqan”ligi aytiladi. Xuddi shunday masnaviy ham “yetti vazn bilan yoziladi”, “tavhid, munojot, na’t, me’roj, zamon podshohini maqtash, so’z ta’rifi va ustoz shoirlarga madhiya, o’g’liga nasihat, kitobning yozilishi sababi...larsiz masnaviy yozish nuqson hisoblanadi” [Sh.O.160]. Bunday qarashlar boshqa janriy shakllarga nisbatan ham bildiriladi. Mumtoz she’riyat janr-shakl va mazmun mohiyati bilan insoniyat badiiy tafakkuri tarixida erishilgan eng yuksak yutuqlar hisoblanadi.

Hozirga qadar uni takrorlay oladigan va hech bo’lmasa unga taqlid qila oladigan biror poetik san’at namunasi yaratilgan emas. Bu o’rinda olim, birinchidan, qadimiy an’analarni yangilash tarafdori sifatida ko’rinadi. O’z vaqtida Cho’lpon ham mumtoz adabiyotdagi “bir xillik” haqida fikr yuritgan edi [Ch.240]. Taniqli olim Ibrohim Haqqulov “Istiqlol ishq va shaxs qismati” maqolasida o’z munosabatini bildiradi. Bunda Abdulhamid Cho’lpon an’analarni zamon ruhida, jahoniy miqyosda, ozod o’lka va tafakkur zamirida yangilanishini istaydi. Olim Sharafiddinov esa muayyan ma’noda sho’ro g’oyalarini yangilik, deb qabul qiladi. Ko’rinadiki, Cho’lpon davrida milliy

ozodlik va hurriyat, Ayn davrida sho`ro tuzumi va mafkurasi yangilanish, deb anglanadi. Shu nuqtai nazardan mumtoz she`riyat poetikasi “bir xil” va “qotib qolgan” deb baholanadi. Uning ichidagi jo`shqinlik, botiniy yangilanish, ruhiy erkinlik, ma`naviy ozodlik kabi motivlar e`tirofsiz qoladi. Bugungi kun badiiy-estetik qarashlari jihatidan olib qaraydigan bo`lsak, mumtoz she`riyat janrlarida ham, mavzu-g`oyalarida ham ichki bir o`zgarishlar, botiniy uyg`oqlik ufurib turganligi namoyon bo`ladi. Shuning uchun ham mumtoz she`riyat botinida asrlar davomida yashab kelayotgan ilohiy-bashariy qadriyatlar o`tgan zamonlar uchun ham, bugun va kelajakda ham barhayot bo`lib qoladi. Cho`lpon o`z fikrlarini davom ettirib, hind xalqining vijdoni, xalqaro Nobel mukofoti sovrindori Rabindranat Tagorni yangi adabiyot timsoli sifatida ko`rsatadi. Chunki u hind xalqi tarixida buyuk islohotchi, ozodlik va hurriyat jarchisi sifatida faol edi. Olim Sharafiddinov esa mumtoz she`r poetik dunyosidagi o`zgarmas qonunlar Alisher Navoiy siymosi tufayli yangilanganligini ta`kidlaydi. Uning fikricha, Alisher Navoiy “o`zidan ilgarigi, o`z zamonasidagi adabiyotni, fors, arab adabiyotini, folxklorni, turmushni yaxshi o`rganib, biri-biridan uzoq va ko`pincha, biri-biriga qarama-qarshi bo`lgan til va uslub elementlarini bir-biriga uzviy bog`lab, yangi sifatli asarlar, to`g`risi yangi adabiyot yaratgan edi. Uning ijodiyotida badiiy merosning xislatlari, bir tomondan, mantiqiylik, ratsionalizm, ikkinchi tomondan, romantik poeziyadagi hissiylik, lirik tugallik go`zal ravishda biri-biri bilan qo`shilib, biri-biriga singib ketgan edi. Navoiy xilma-xil temalarni poeziya maydoniga tortdi... Har bir janrning ichki ramkasini, hajmini kengaytirdi. Navoiy o`z zamonida hech kimga muyassar bo`lmagan porloq, to`laqonli, jozibador chuqur mazmunli she`riyat namunasini yaratdi... Navoiy buyuk novator, original, o`z asrining an`analarini yorib chiquvchi buyuk shoir sifatida gavdalanadi” [Sh.O.161-162]. Bulardan ko`rinadiki, Olim Sharafiddinov mumtoz adabiyot poetikasi xususida fikr yuritganda Alisher Navoiy lirikasini shu poetik olamning cho`qqisi, deb biladi. Donishmand Sharq badiiyat ilmi Alisher Navoiy she`riyati timsolida o`zining tom ma`nodagi yuksalish bosqichiga ko`tarilganligini qayd etadi. Albatta, u o`z davri adabiyotshunosi va nazariyotchisi sifatida sho`ro mafkurasi doirasida fikr yuritdi. Bu mafkura iskanjasidan

to`liq chiqib keta olmaydi. Shunday bo`lsa-da, barcha davrlar va talqinlar talablariga javob bera oladigan mutafakkir shoir Alisher Navoiy dahosi olim qarashlarini haqiqat mezonlaridan uzoqlashib ketishiga yo`l ham qo`ymaydi. Shu ma`noda Alisher Navoiy siymosi va ijodiyoti haqidagi turli zamonlarda berilgan baholar, nuqtai nazarlar, qarashlar qadr-u qimmatini bilan e`tiborlidir.

Olim Sharafiddinovning adabiyotshunoslik sohasidagi dastlabki maqolalari XX asrning 20-yillarida e`lon qilingan. O`rta maktab o`quvchilari uchun darslik va xrestomatiyalar tuzgan, ular bir necha bor chop qilingan. Ilmiy ijodining asosini Alisher Navoiy ijodi poetikasiga bag`ishlangan o`nlab maqolalari va “Alisher Navoiy. Hayoti va ijodi” monografiyasi tashkil etadi. Unda Navoiy dostonlarining Nizomiy, Dehlaviy, Jomiy dostonlaridan farqli jihatlarini ko`rsatib bera olgan.

Shuningdek, o`zbek mumtoz adabiyot namoyondalari Muhammad Solih, Bobur, Ubaydiy, Majlisiy, Xoja, Turdi, Mashrab, Huvaydo, Amir, Gulxaniy, Mujrim Obid, Munis, Uvaysiy, Nodira, Xon, Xiromiy, Ogohiy, Muqimiy, Furqat, Feruz, Komil, Zavqiy kabi ijodkorlarning hayoti va ijodi haqida adabiy biografik materiallarni tahlil etdi va baholadi. Olim Sharafiddinov zamonaviy o`zbek adabiyotshunoslik ilmida yangi yo`l ochuvchilardan biri edi. Olim tarixiy adabiy jarayonni o`rganish bilan adabiy harakat va yo`nalishlarning tarixiy rivojlanishini ham ko`rsatishga harakat qildi. Masalan, Sotti Husayn bilan hamkorlikda yozgan “O`zbek adabiyoti” maqolasi Olim Sharafiddinov imzosi bilan rus tilida “Literaturnaya entsiklopediya”da 1939 yili chop qilingan [Sh.O.298]. Tadqiqotda diniy-tasavvufiy asarlar qatoriga kiritilgan asarlardan biri “noma`lum avtor tomonidan yozilgan “Miftah ul-adl” (“Adolat kaliti”) [Sh.O.18] ekanligini ta`kidlaydi. Tahlil jarayonida asarning birinchi qismi podshohlarga nasihat tarzida yozilganligi, ikkinchi qismi shariatning huquqiy va axloqiy masalalarini qamrab olganligiga e`tibor qaratadi. Asarda keltirilgan hikoyalarning folklor bilan munosabatda bo`lish bilan birga diniy obraz, sujetlar orqali dunyoviylik targ`ib qilinganligini ta`kidlaydi va Mahmud G`aznaviy va uning vaziri haqidagi hikoyat keltirilgan.

O.Sharafiddinov ushbu asarning muallifi nomini keltirmaydi, chunki uning qo`lyozmasini topib, ilmiy muloqotga kiritgan prof. A.Fitrat qo`lidagi nusxada muallifning ismi keltirilmagan edi. Taxminimizcha, O.Sharafiddinov ham bu borada asl qo`lyozma nusxasini ko`rib ulgurmay, Fitrat domla bergan ma`lumotlar bilan ish ko`rgani seziladi. Keyinroq o`zbek olimlarining izlanishlari natijasida “Miftoh ul-adl” asari XVI-XVII asrlarga mansub Xojaga taalluqli ekani ma`lum bo`ldi (Mirzaaxmedova M. Podshoxoja va uning “Miftohul – adl” hamda “Gulzor” asarlari. Filologiya fanlari kandidati ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishi. Toshkent. 1966. Ibrohimov A. Hoja hayoti va ijodi haqida ba`zi ma`lumotlar. “O`zbek tili va adabiyoti” jurnali 1965), ushbu asar haqida tadqiqotlar yaratildi.

Shu bilan birga “Mu`in ul-murid” asarining ham diniy-axloqiy mavzudagi asar ekanligi va asarning Xorazmda Shayx Sharof tomonidan 1313 yilda yozilganligi urg`ulangan. Bu asar diniy she`rlardan iborat bo`lib, qo`lyozma nusxasi Bursa (Turkiya) kutubxonasida saqlanadi. Ushbu asar hozirgi kunda Turkiyada chop etilgan bo`lib, unga turk olimlari Xorazm adabiy muhitining emas, balki Oltin O`rda adabiyotining mahsuli sifatida qarashadi (Muinul-murid. İnceleme-Metin-Çeviri-Dizin-Tıpkıbasım. Prof. Dr. Recep Toparlı, prof. Dr. Mustafa Argunşah. - Ankaraö 2008).

Demak, XX asrning 20-30 yillari o`zbek adabiyotshunosligi va navoiyshunosligida diniy-irfoniy mavzular tadqiqi borasida samarali ilmiy ishlar olib borishga imkon bo`lmaganligi yaqqol ko`rinadi. Biroq O.Sharafiddinov tadqiqotchi sifatida ushbu asarlarning adabiyot tarixida muayyan o`rni bor ekanligini yaxshi his qilgan va o`zining “O`zbek adabiyoti” sarlavhali tanituv maqolasida bu asarlarning adabiyotimiz tarixida o`rni bor ekanligini qayd etgan.

Maqolada adolatli shoh, ham benazir ijodkor buyuk temuriyzoda Zahiriddin Muhammad Bobur ijodiga ham alohida e`tibor qaratadi. Olim temuriylar davri o`zbek adabiyoti haqida gapirganda, Bobur shaxsini alohida ehtirom bilan tilga oladi. U, olim talqinicha, “talantli qo`shin boshlig`i”, “qimmatli asarlar yaratgan”, uning “lirik she`rlar to`plami – asr o`zbek lirikasining go`zal namunasi”, “Boburnoma”si o`zbek

adabiyotining gullagan davridagi eng chiroyli proza namunasi” [Sh.O.23]. Shu o`rinda aytish kerakki, bugungi kunlarga qadar ham “Boburnoma” xususida o`zbek va jahon adabiyotshunosligida salmoqli tadqiqotlar yaratildi. Ularda “Boburnoma” xarakteri jihatidan turlicha baholandi. Olim Sharafiddinovning davrining “eng chiroyli prozasi” sifatida qayd etishi esa ilk o`zbek adabiyotshunoslik ilmi e`tirofi bo`lib qoldi.

Adabiyotshunos O.Sharafiddinov shayboniylar sulosasi davri o`zbek adabiyotiga alohida baho beradi. Uni “temuriylar davridagi adabiyotning davomidan iborat”ligini ta`kidlaydi. Ayniqsa, xonliklar davri adabiy muhiti borasida qimmatli ma`lumotlar keltiradi. Xorazm xonligi tarixi bilan bog`liq Abulg`oziy Bahodirxon, Vafoiy, YAhyo, Ravnaq, Shermuhammad Munis, Muhammadrizo Ogahiy, Firuz, Komil, Tabibiy, Mirzo, Rojiiy va ularning adabiy-ilmiy merosi faxr bilan tilga olinadi. Olim Sharafiddinovning Qo`qon xonligi ijtimoiy-adabiy muhiti haqidagi qarashlari diqqatga sazavordir. Uning “Farg`ona xonlari adabiy-madaniy harakatchilikda temuriylar traditsiyasini tiriltirishga urindilar. Umarxon o`z saroyiga 70 lab shoir va adabiyotchilarni to`pladi va ularga turli asarlar yaratishni buyurdi”, [Sh.O.26] - deb baholashi hozirga qadar yangiligini saqlab kelayotgan bir qarash hisoblanadi. Olim adabiy muhitning Fazliy Namangoniy, Hoziq, Maxmur, Muhammad Sharif Gulxaniy, Mahzuna, Uvaysiy, Nodira va boshqa ko`plab namoyondalarini tilga oladi. Ular asarlarini zamon ruhiga moslab bo`lsa-da, tahlil etadi. Chor Rossiyasi tomonidan Turkiston istilosi davri ijtimoiy-madaniy hayotiga alohida nazar tashlanadi. Bu davrda yaratilgan xalq adabiyoti, satirik asarlar haqida mulohazalar yuritiladi. Olim SHarafiddinov mumtoz adabiyotning badiiy san`atlarga boyligi va yorqinligi, syujet va kompozitsiyaning rang-barangligi kabi masalalariga ham e`tibor qaratadi va Alisher Navoiy merosini o`rganish katta ahamiyat kasb etishini ta`kidlaydi [Sh.O.35].

Xulosa shuki, Olim Sharafiddinov “Xamsa” dostonlari, xususan, “Saddi Iskandariy” haqida fikr yuritganda davr mafkuraviy iskanjasiga qaramasdan, matn mazmuni va badiiyat qonuniyatlaridan kelib chiqib fikr yuritadi. Shu tufayli olimning bu xulosalari hozirgi navoiyshunoslik va badiiy-estetika uchun ham muayyan ma`nolarda ilmiy tajriba bo`lib xizmat qiladi. Olim Sharafiddinov Alisher Navoiy

“Xamsa”si so`ngi dostonlarini ijtimoiy masalalar: adolat, diyonat, xalqparvarlik, elsevarlik, vatan va yurt manfaatlariga sadoqat, samimiy do`stlik va sabru matonat kabilar talqiniga bag`ishlaganini alohida qayd etadi. Bu bilan adabiyotshunos badiiy ijodning ijtimoiy ahamiyati nihoyat ulkan ekanligini tasdiqlaydi.

Olim Sharafiddinovning adabiyotshunoslik sohasidagi dastlabki maqolalari XX asrning 20-yillarida e`lon qilingan. O`rta maktab o`qituvchilari uchun darslik va xrestomatiyalar tuzgan va ular bir necha bor chop qilingan. Ilmiy ijodining asosini Alisher Navoiy ijodi poetikasiga bag`ishlangan o`nlab maqolalari va “Alisher Navoiy. Hayoti va ijodi” monografiyasi tashkil etadi. Unda Navoiy dostonlarining Nizomiy, Dehlaviy, Jomiy dostonlaridan farqli jihatlarini ko`rsatib bera olgan.

Olim Sharafiddinov XVI-XIX asrlar o`zbek adabiyoti borasida ham salmoqli ishlarni amalga oshirgan, xususan, Bobur, Xoja, Gulxaniy kabi ijodkorlar haqida umumiy bo`lsa-da, dastlabki ma`lumotni beradi va ularning adabiyot tarixidan o`rin olishi lozimligini ta`kidlagan maqolalar yozgan. Olim Sharafiddinovning bir necha maqola va taqrizlari zamonaviy o`zbek adabiyoti masalalariga bag`ishlangan bo`lib, ularda G`afur G`ulom, Hamid Olimjon, Oybek va A.Qahhor kabi o`ziga zamondosh bo`lgan adiblarning asarlarini tahlil qilib, ular haqida mavjud qarashlar doirasida fikrlar bildirgan.

Adabiyotlar:

1. Шарафиддинов О. Танланган асарлар (Масъул муҳаррир: Ҳ.И.Ёқубов). – Тошкент: Фан, 1978. – Б. 156.
2. Шарафиддинов О. Адабиёт дарслиги. (XIX ва XX асрлар). Ўрта мактабларнинг VII синфи учун. Тўртинчи нашр. Тошкент: 1940
3. Айн (О.Шарафиддинов). Чўлпон ва танқид (нашрга тайёрлаган Каримов Б). – Т.: Адабиёт жамғармаси, 2004. – Б. 28-34.
4. Расулов А. Нурли нигоҳ // Жаҳон адабиёти, № 6. 2004. – Б. 158.
5. Шарафиддинов О. Чўлпонни англаш: (Мақолалар). – Тошкент: Ёзувчи, 1994. – Б 48.

6. Чўлпон. Адабиёт надур. – Тошкент: Чўлпон, 1994. – Б. 240.
7. Мирзаахмедова М. Подшохожа ва унинг “Мифтоҳул – адл” ҳамда “Гулзор” асарлари. Филология фанлари кандидати илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши. Тошкент. 1966. Б – 5.
8. Иброҳимов А. Ҳожа ҳаёти ва ижоди ҳақида баъзи маълумотлар. “Ўзбек тили ва адабиёти”.Т., 1965.
9. Muinül-murid. İnceleme-Metin-Çeviri-Dizin-Tıpkıbasım. Prof. Dr. Recep Toparlı, prof. Dr. Mustafa Argunşah. - Ankaraö 2008.